

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Web ilovalarda foydalanuvchilarning autentifikatsion ma'lumotlarini himoyalash usullari va algoritmlari

Abdikarimova Gulzoda Kurambayevna

*Muxammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Urganch filiali magistratura tinglovchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot xavfsizligi tushunchasi, autentifikatsiya qilish omillari, web ilovalarda foydalanuvchilarning autentifikatsion ma'lumotlarini himoyalash usullari va algoritmlari xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: autentifikatsiya, identifikatsiya, ilova, axborot xavfsizligi, faktor, internet, ma'lumotlar, parol, fayl

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, O'zbekiston Respublikasining "Telekommunikatsiyalar to'g'risida"gi, "Aloqa to'g'risida"gi, "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunlariga hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 26-martdagi 137-son "O'zbekiston Respublikasi axborot resurslarini tayyorlash va ularni ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida, shu jumladan internetda tarqatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ma'lumotlar uzatish tarmog'i, shu jumladan Internet (bundan buyon matnda ma'lumotlar uzatish tarmog'i deb yuritiladi) xizmatlarini ko'rsatish qoidalarini belgilangan.

Axborot xavfsizligi dasturiy ta'minoti - bu KS dasturiy ta'minotiga faqat himoya funksiyalarini bajarish uchun kiritilgan maxsus dasturlar. Axborotni himoya

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qilishning asosiy dasturiy vositalariga quyidagilar kiradi:

- * KS foydalanuvchilarini identifikatsiyalash va autentifikatsiya qilish dasturlari;
- * foydalanuvchilarning COP resurslariga kirishini farqlash dasturlari;
- * axborotni shifrlash dasturlari;
- * axborot resurslarini (tizimli va amaliy dasturlar, ma'lumotlar bazalari, kompyuter o'qitish vositalari va boshqalar) ruxsatsiz o'zgartirishlar, foydalanish va nusxa ko'chirishdan himoya qilish dasturlari.

Shuni tushunish kerakki, identifikatsiya KBning axborot xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq holda, KB sub'ekting yagona nomini bir ma'noda tan olish tushuniladi. Autentifikatsiya - taqdim etilgan nomning ushbu mavzuga mos kelishini tasdiqlash (sub'ekting shaxsini tasdiqlaydi).

Shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlash dasturi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- * qoldiq ma'lumotlarni yo'q qilish dasturlari (RAM bloklarida, vaqtinchalik fayllar va boshqalarda);
- * kompressor stantsiyasining xavfsizligi bilan bog'liq hodisalarni tekshirish (jurnallarni yuritish) dasturlari, ushbu hodisalar faktini tiklash va isbotlash imkoniyatini ta'minlash;
- * huquqbuzar bilan ishlashni taqlid qilish dasturlari (uni maxfiy ma'lumotlarni olishga chalg'itish);
- * KS xavfsizligini test nazorati uchun dasturlar va boshqalar.

Kriptografiya - bu ma'lumotlarni himoya qilish haqidagi fan. U xavfsizlikning to'rtta muhim muammosiga yechim izlamoqda – konfidensiallik, autentifikatsiya, yaxlitlik va o'zaro aloqa ishtirokchilari nazorati. Shifrlash - bu shifrlash-dekodlash

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kalitlari yordamida ma'lumotlarni o'qib bo'lmaydigan shaklga aylantirish. Shifrlash ma'lumotni kimgadir mo'ljallanmagan shaxslardan sir saqlash orqali maxfiylikni ta'minlash imkonini beradi.

Zamonaviy kriptografiya to'rtta asosiy bo'limni o'z ichiga oladi:

simmetrik kriptotizimlar;

ochiq kalitli kriptotizimlar;

elektron imzo tizimlari;

kalit boshqaruvi.

Kriptografik usullarni qo'llashning asosiy yo'nalishlari - maxfiy ma'lumotlarni aloqa kanallari (masalan, elektron pochta) orqali uzatish, uzatilgan xabarlarni autentifikatsiya qilish, axborotni (hujjatlar, ma'lumotlar bazalari) tashuvchilarda shifrlangan shaklda saqlash

Autentifikatsiya bu sizning foydalanuvchi identifikatingizni tekshirish uchun foydalanuvchi nomi / foydalanuvchi identifikatori va parol kabi ma'lumotlarini tekshirish bilan bog'liq jarayonni o'z ichiga oladi. Shundan so'ng tizim sizning ma'lumotingizdan foydalanayotganligingiz yoki yo'qligingizni tekshiradi. Global yoki lokal tarmoqlarda bo'lsin, tizim login parollar orqali foydalanuvchi identifikatorini tasdiqlaydi. Odatda autentifikatsiya qilish foydalanuvchi nomi va parol orqali amalga oshiriladi, garchi autentifikatsiya qilishning boshqa usullari bo'lsa ham. Oddiyroq aytadigan bo'lsak, Siz login va parolingiz orqali tizimga kirishga urunishingiz bu autentifikatsiya deyiladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Autentifikatsiya qilish omillari tizim har kimga biron bir narsaga kirish huquqini berishdan oldin shaxsini tasdiqlash uchun foydalanadigan ko'plab turli elementlarni aniqlaydi. Shaxsning identifikatori shaxs nimani bilishi mumkinligini aniqlashi mumkin va xavfsizlik to'g'risida gap ketganda, tizimda kimgadir ruxsat berish uchun kamida ikkita yoki uchta autentifikatsiya qilish omillarini tekshirish kerak. Xavfsizlik darajasiga qarab, autentifikatsiya qilish omillari quyidagilarda bir biridan farq qilishi mumkin.

Single- Factor Authentication (Bir faktorli autentifikatsiya): Bu autentifikatsiya jarayonining eng oddiy shakli bo'lib, foydalanuvchiga veb-sayt yoki tarmoqda muayyan tizimga kirish huquqini berish uchun parolni talab qiladi. Shaxs identifikatorini tekshirish uchun faqat bitta ma'lumotlardan foydalanib tizimga kirishni amalga oshirishi mumkin. Masalan, foydalanuvchi nomiga tegishli parolnigina talab qilish orqali faqat bitta faktorli autentifikatsiya yordamida login ma'lumotlarini tekshirishi mumkin.

Two- Factor Authentication: Ushbu autentifikatsiya ikki bosqichli tekshirish jarayonini talab qiladi, bu nafaqat foydalanuvchi nomi va parolni, balki faqat foydalanuvchi biladigan ma'lumotni ham talab qiladi. Foydalanuvchi nomi va parolni maxfiy ma'lumotlar bilan birgalikda ishlatish xakerlarga muhim va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashni ancha qiyinlashtiradi.

Multi- Factor Authentication (ko'p faktorli autentifikatsiya): Bu autentifikatsiyaning eng ilg'or usuli bo'lib, foydalanuvchilarga tizimga kirish huquqini berish uchun mustaqil autentifikatsiya kategoriyalaridan ikki yoki undan ko'p darajadagi xavfsizlikni talab qiladi. Autentifikatsiya qilishning ushbu shakli

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

har qanday ma'lumotlarga ta'sir qilishni bartaraf etish uchun bir-biridan mustaqil bo'lgan omillardan foydalanadi. Moliyaviy tashkilotlar, banklar va huquqni muhofaza qilish idoralarida ko'p faktorli autentifikatsiyadan foydalanish odatiy holdir.

Parollar autentifikatsiya qilishning bir usuli. Quyida boshqa usullar ham mavjud:

1. Foydalanuvchi ixtiyorida bo'lgan oldindan belgilangan ma'lumotlar: parol, shaxsiy identifikatsiya raqami, maxsus shifrlangan iboralarni ishlatish bo'yicha kelishuv.
2. Elementlar apparat foydalanuvchi ixtiyorida: kalitlar, magnit kartalar, mikrosxemalar va boshqalar.
3. Foydalanuvchining tipik shaxsiy xususiyatlari: barmoq izlari, ko'zning to'r pardasining chizilgani, figuraning o'lchami, ovoz tembri va boshqa murakkabroq tibbiy va biokimyoviy xususiyatlar.
4. Haqiqiy vaqtda foydalanuvchi xatti-harakatlarining tipik texnikasi va xususiyatlari: dinamikaning xususiyatlari, klaviaturada ishlash uslubi, o'qish tezligi, manipulyatorlardan foydalanish qobiliyati va boshqalar.
5. Odatlar: maxsus kompyuter shablonlaridan foydalanish.
6. Ta'lim, madaniyat, ta'lim, kelib chiqishi, tarbiyasi, odatlari va boshqalar tufayli foydalanuvchi ko'nikmalari va bilimlari.

Agar kimdir kompyuter tizimiga terminal orqali kirishni yoki ommaviy ishni bajarishni xohlasa, kompyuter tizimi foydalanuvchini autentifikatsiya qilishi kerak. Foydalanuvchining o'zi odatda hisoblash tizimini autentifikatsiya qilmaydi. Agar autentifikatsiya protsedurasi bir tomonlama bo'lsa, bunday protsedura bir

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tomonlama ob'ektni autentifikatsiya qilish deb ataladi .

Foydalanuvchilarni autentifikatsiyashda ishlatiladigan algoritmlarni tahlil natijasida web personallashtirish asosida yaxlit birlashgan autentifikatsiya algoritmlariga asoslangan tizim yaratish imkoni paydo bo'ldi. Bu esa bugungi kunning web ilovalar bilan bog'liq muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ta'kidlash lozimki, web personallashtirish asosida autentifikatsiya jarayonlarini tahlil qilish bir qator afzalliklarga ega:

Shaxsiy ma'lumotlarning yo'qolishining oldini olish va o'zgartirishdan himoyalash;

Autentifikatsiya ma'lumotlarini olishning yagona takomillashgan tizim asosida tashkil qilingan usuldan foydalanish imkoniyati;

Mavjud xavfsizlik talablaridan kelib chiqqan holda autentifikatsiyalash usullarini tanlash orqali tadbiiq etilayotgan tizimga moslashtirish imkoniyati;

Maxsus shart va parametrlar asosida foydalanuvchining autentifikatsiya ma'lumotlarini aniqlash va tizimga kirish imkoniyatini beruvchi dasturiy ta'minot

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Борисов М.А., Романов О.А. Основы организационно- правовой защиты информации. Изд. 4-е — М.: Ленанд, 2015.
2. Ш аньгин В.Ф. Информационная безопасность. — М.:ДМК Пресс, 2014.
3. Платонов В.В. Программно-аппаратные средства защиты информации: учебник для студ. учреждений выс. Образования/-М .: Издательский центр «Академия», 2014.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4. Мельников Д. А. Информационная безопасность открытых систем: учебник /-М.: Флинта: Наука, 2013.
5. Stamp, Mark. Information security : principles and practice /Mark Stamp/ -2nd ed. ISBN 978-0-4-470-62639-9(hardback)/QA 76.9.A 25S69, USA, 2011.
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 4-издание. - Питер, 2010, 944с.
7. Hacking exposed. Web Applications 3. Joel Scambray, Vincent Liu, Caleb Sima. 2010.
8. P. Y. A. Ryan, S.A. Schneider, M.H. Goldsmith, G. Lowe and A.W. Roscoe. The Modelling and Analysis of Security Protocols: the CSP Approach. The original version is in print December 2010 with Pearson Education.
9. Hacking exposed. Network Security Secret & solutions. Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz. 2009.

